

**СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУТА ПЕРЕСМОТРА ПО НОВЫМ И ВНОВЬ
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ С ИНЫМИ ВИДАМИ
ПЕРЕСМОТРА**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MECHANISM OF
RECONSIDERATION UNDER NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES
AND OTHER FORMS OF JUDICIAL REVIEW**

БАБИЧ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия».*

BABICH NIKITA VYACHESLAVOVICH,

Crimean Branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice".

*Научный руководитель: Пеленицина Мария Валентиновна,
кандидат юридических наук, доцент,*

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия».*

Scientific supervisor: Pelenitsina Maria Valentinovna,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Crimean Branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice".

В статье рассматриваются различия и особенности пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в сравнении с другими видами судебного пересмотра, такими как апелляционный, кассационный и надзорный порядки. Анализируются юридические основания, способы защиты прав и процедурные моменты, ассоциированные с каждым из этих механизмов. Особое внимание уделяется уникальности пересмотра по новым обстоятельствам, выделяющегося возможностью обжалования актов, вступивших в законную силу, и их значимым различиям с другими формами пересмотра. В результате выявлены сложности, связанные с применением и разрешением различий между пересмотренными институтами, и подчеркнута важность правильного понимания каждого процесса в защите прав и свобод граждан.

The article examines the differences and features of the review of judicial acts on new and newly discovered circumstances in comparison with other types of judicial review, such as appeal, cassation and supervisory procedures. The legal grounds, ways of protecting rights and procedural issues associated with each of these mechanisms are analyzed. Special attention is paid to the uniqueness of the revision under new circumstances, which stands out for the possibility of appealing acts that have entered into force, and their significant differences with other forms of revision. As a result, the difficulties associated with the application and resolution of differences between the revised institutions were identified, and the importance of a proper understanding of each process in protecting the rights and freedoms of citizens was emphasized.

Ключевые слова: *пересмотр судебных актов, апелляционный пересмотр, кассационный пересмотр, надзорный пересмотр, защита прав, юридические основания, процессуальные различия.*

Key words: *judicial review, appellate review, cassation review, supervisory review, rights protection, legal grounds, procedural differences.*

Важнейшей гарантией реализации конституционного права на судебную защиту прав, свобод и законных интересов граждан является возможность пересмотра судебных актов не только по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, но и вышестоящими инстанциями [6]. Для достижения этой цели существуют апелляционные, кассационные и надзорные инстанции. В связи с этим, современный гражданско-правовой институт пересмотра судебных актов можно подразделить на два вида – это пересмотр судебных актов вышестоящими инстанциями и пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам [4].

Дела, которые пересматриваются с учётом вновь открывшихся или новых обстоятельств, обладают уникальными особенностями, выделяющими их среди других видов пересмотра. Однако нельзя игнорировать, что этот вид пересмотра имеет и общие черты с апелляционным, кассационным и надзорным производствами.

Стоит начать с различия в сущности данных институтов, так суть пересмотра вышестоящими инстанциями состоит в контроле вышестоящих судебных инстанций за нижестоящими с помощью проверки законности и обоснованности судебных актов с соблюдением специальной процедуры, в ходе которой инстанция выше законодательно ограничивается в процессуальных возможностях [8], в то время как пересмотр по новым обстоятельствам осуществляется в связи с появлением таковых и той же инстанцией, на которой завершилось рассмотрение дела [1].

Кроме того, саму так называемую процедуру защиты нарушенного права можно рассматривать как одно из различий между рассматриваемыми институтами (путём подачи соответствующих жалоб в суды вышестоящих инстанций (ст. 321, 377, 391.2 Гражданского процессуального кодекса РФ (Далее – ГПК РФ) или путём подачи соответствующего заявления).

Ещё одним фундаментальным различием представляются правовые основания к пересмотру. Апелляционный, кассационный и надзорный порядки применяются, когда участник процесса не согласен с вынесенным решением суда по различным нарушающим его права причинам (ст. 330, 379.7, 391.9 ГПК РФ) [3], в то время как поводом к подаче заявления для пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам является открытие тех самых обстоятельств, о которых он не знал и не мог знать.

Стоит отметить различие в инстанциях пересмотра. Для пересмотра вышестоящими инстанциями предусмотрены специализирующиеся на этом суды (ст. 24, 26, 27 ГПК РФ, ст. 2 Федерального конституционного закона от 5.02.2014 № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" [9]). В то же время пересмотром по новым и вновь открывшимся обстоятельствам занимается суд, принявший этот судебный акт (ст. 393 ГПК РФ).

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам постановлений судов различных уровней производится непосредственно тем судом, которым принят окончательный судебный акт. Исходя из толкования, данного постановлением Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений», таковыми могут являться решения, определения и постановления [5].

Среди сходств двух институтов, хотелось бы отметить круг лиц. Так, право обжалования вышестоящими инстанциями и по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле, а также иным лицам, если судебный акт затронул их права и законные интересы (ст. 320, 376, 391.2, 392 ГПК РФ) [2].

Схожим представляется также реализация принципа диспозитивности в указанных двух институтах. Так действие указанного принципа ограничено вследствие законодательно установленного запрета изменять предмет и основание иска, размер исковых требований, предъявлять встречный иск как в случае обжалования вышестоящими инстанциями, так и при пересмотре по новым и вновь открывшимся (ч. 6 ст. 327 ГПК РФ).

Следует отметить более широкий круг полномочий вышестоящих судов при вынесении окончательного решения по делу (ст. 328, 390, 391.12 ГПК РФ), в то время как по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судья может удовлетворить заявление с последующим рассмотрением дела или отказать в удовлетворении такового [11].

Далее представляется правильным более подробно рассмотреть различия каждой из стадий пересмотра с пересмотром дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Контроль за деятельностью суда первой инстанции составляет сущность современной апелляции, осуществляемой вследствие волеизъявления апелланта к проверке законности и обоснованности принятого судебного акта [10]. Выделяется следующий ряд признаков в сравнении с производством по пересмотру по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Апелляционная жалоба подаётся на акты, не вступившие в законную силу, в отличие от производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, где возможен пересмотр вступившего в законную силу судебного акта. В свою очередь, в данном контексте видится дискуссионным вопрос относительно того, возможен ли пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, если судебный акт ещё не вступил в законную силу. Законодатель не даёт чёткого ответа на данный вопрос.

Обращение в суд апелляционной инстанции связано с потенциальной необоснованностью или незаконностью [6], в то время как пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, как было указано ранее, происходит ввиду появления определённых обстоятельств.

Так апеллент может подать жалобу в течение месяца с момента вынесения полного текста судебного акта (ст. 321 ГПК РФ), в то время как при пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам право на подачу заявления возникает с момента, как заявителю стало известно об этом обстоятельстве (ст. 394 ГПК РФ).

Следует отметить возможность суда апелляционной инстанции принимать и оценивать дополнительные доказательства при условии, что их предъявление обосновано уважительной невозможностью их предоставления в суде первой инстанции. Данное обстоятельство можно рассматривать как сходство с действиями суда по оценке новых и вновь открывшихся обстоятельств, так как суд так же принимает и оценивает обстоятельства.

Ст. 327.2 ГПК и 154 ГПК РФ предусмотрен единый срок – два месяца для рассмотрения апелляционной жалобы и заявления. Специальные сроки не предусмотрены.

Следующей инстанцией пересмотра является кассационная, представляющая собой проверку вступивших в законную силу судебных постановлений с точки зрения законности. С точки зрения вступления в законную силу данное обстоятельство является общим.

Кассационная инстанция не может заново оценивать факты, данный суд является судом права и никак не может касаться вопроса доказательств. Её роль ограничивается проверкой правильности применения буквы закона, как материального, так и процессуального. В случае рассмотрения заявления всё наоборот: в первую очередь, строится на факте и его влиянии на итог разбирательства, судья напротив не касается той части судебного акта, которая посвящена правовому обоснованию [6].

Говоря о таком экстраординарном способе пересмотра, как надзорное производство, его основная особенность состоит в многоступенчатости процедуры допуска жалобы к рас-

смотрению особым судебным органом Президиумом ВС РФ. Данный судебный акт должен пройти все предыдущие стадии обжалования и указанный орган пересматривает дело исключительно с точки зрения соблюдения конституционных принципов защиты прав и свобод человека, международных норм и единообразия судебной практики (ст. 391.1 ГПК РФ). Производство по надзору имеет определённого рода специфическую проявления, которое будет рассмотрено далее в сравнении со вторым институтом [7].

Объектом пересмотра является вступившие в законную силу судебные постановления, бывшие предметом рассмотрения второй кассации ВС РФ, соответственно использованы все предыдущие способы защиты. Фактически данная стадия пересмотра в современной правовой системе России является последней, так как решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в нашей стране после 15 марта 2022 года. В то время как, согласно прямому указанию ч. 2 ст. 397 ГПК РФ, на определение по результатам пересмотра дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам может быть подана частная жалоба, и порядок обжалования такового не будет отличаться от общепринятой процедуры.

Единственным органом, уполномоченным пересматривать акты в порядке надзора, на сегодняшний день является Президиум ВС РФ, в случае пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, как было упомянуто ранее, заявление рассматривает суд, вынесший последний судебный акт по делу.

Следует отметить трудоёмкий процесс подачи и рассмотрения надзорной жалобы, включающий в себя сроки (ст. 391.6 ГПК РФ) и два этапа допуска к рассмотрению жалобы (ст. 391.5 ГПК РФ). В то же время процедура возбуждения производства по пересмотру судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам хоть и отличается специальным, но не носит экстраординарного характера и близится к стандартной процедуре принятия искового заявления или жалобы к производству соответствующей инстанции (ст. 396 ГПК РФ).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам представляет собой особенный индивидуальный институт пересмотра со своими особенностями и отличительными чертами. Хоть в некоторых случаях и есть совпадения, однако в большинстве своем данный вид пересмотра значительно разнится с иными видами, предусмотренными законодательством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтергот С.В. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам // Крымские юридические чтения. Развитие конституционализма в России: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах, Симферополь, 10-11 июня 2020 года / Под общей редакцией Н.Н. Колоуки. Том II. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью "Амирит", 2020. С. 14-17.
2. Багыллы С.Т. Проблемы правового статуса иных лиц в рамках пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам / С.Т. Багыллы, С.И. Князькин // Российское правосудие. 2021. № 5. С. 43-49.
3. Бугаевский А.А. Гражданский процесс в его движении с приложением типичных дел. М.: Издательство Юрайт, 2024. 159 с.
4. Власов А.А. Гражданский процесс. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 485 с.
5. Долгай Ю.М. Подсудность дел по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам // Современная наука: инновационный взгляд молодёжи: материалы I Всероссийской научно-практической конференции, Ставрополь, Пятигорск, 30 октября 2018 года. Ставрополь, Пятигорск: Издательство "АГРУС", 2018. С. 77-83.

6. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс / М.Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М.Ю. Лебедева. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 423 с.
7. Рехтина И.В. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора в гражданском процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 209 с.
8. Саенко Л.В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса / Л.В. Саенко, Л.Г. Щербакова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 286 с.
9. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) "О Верховном Суде Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158-641.
10. Филатова М.А. Перспективы применения нового апелляционного производства в гражданском процессе (комментарий к главе 39 ГПК РФ) // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 2. С. 24-28.
11. Шишкин Д.А. Частичная отмена судебного акта в порядке пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском процессе // Форум молодых ученых. 2022. № 10(74). С. 153-157.

© Бабич Н.В., 2024.